

Macrodesign d'une FAD (gabarit)

Par Daniel Genest

Conseiller pédagogique
Service de soutien à la formation
Université de Sherbrooke

Pour citer ce document : Genest, D. (2024). *Macrodesign d'une FAD*. Service de soutien à la formation, Université de Sherbrooke. Sous licence CC BY.

Gabarit qui permet de planifier les grandes lignes de la séquence pédagogique d'une formation à distance (FAD). La personne conceptrice pédagogique peut y préciser, seule ou avec la personne experte du contenu, les cibles d'apprentissage, les activités pédagogiques, les niveaux d'évaluation envisagées ainsi que les ressources existantes pour alimenter la production de la formation.

Titre de la formation à distance

But : Indiquer le but de la formation, la finalité ou le résultat de l'intervention pédagogique.

Clientèles cibles	Cibles d'apprentissage	Éléments de contenu	Activité pédagogique	Niveaux d'évaluation ¹	Ressources
<p>Préciser la ou les clientèles visées par la formation. Si possible indiquer le contexte où cette clientèle participera à la formation. Plus la clientèle est circonscrite à quelques individus, plus grande est l'efficacité de la formation.</p>	1. Indiquez les cibles de formation ou d'apprentissage que les personnes participantes devront démontrer.	<ul style="list-style-type: none"> Listez les principaux éléments de contenu qui seront couverts en lien avec les cibles de formation. 	<ul style="list-style-type: none"> Nommez les activités d'intégration de la matière, de mise en pratique et d'évaluation des acquis en lien avec les cibles de formation. 	<ul style="list-style-type: none"> Indiquez, pour chaque cible d'apprentissage ou pour l'ensemble de la formation, le niveau d'évaluation de la formation souhaité (N1 – Satisfaction des participants; N2 – Apprentissage ou mémorisation des participants; N3 - Transfert ou mise en application des nouvelles compétences; N4 – Impact organisationnel de la formation). 	<ul style="list-style-type: none"> Nommez les ressources existantes (doc. Word, PPT, PDF, site Web...) pour alimenter la production de la formation.
	2.	•	•	•	•
	3.	•	•	•	•
	4.	•	•	•	•
	5.	•	•	•	•

¹ L'évaluation d'une formation tient compte de plusieurs niveaux de réalité. Ces niveaux – conçus par le professeur [Donald Kirkpatrick](#), Ph.D. de l'Université du Wisconsin - permettent d'estimer **l'efficacité d'une formation** en croisant les résultats de la satisfaction des participants (N1), des apprentissages (N2), du transfert des compétences au travail (N3) et de l'impact organisationnel (N4).